

Restauração Casa da Criança

Children's House restoration
Restauración del Hogar del Niño

CAIRES GREVE 1, Carla de Barros 1. Mestra pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora do Centro Universitário Filadélfia. Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: carla.caires@unifil.br

Resumo

O edifício da Casa da Criança foi projetado no período de 1950 a 1955 na cidade de Londrina no Paraná. Obra do renomado arquiteto João Batista Vilanova Artigas com Carlos Cascaldi apresenta no seu programa e em suas características arquitetônicas os preceitos da arquitetura moderna. Como primeira casa de assistência infantil, cumpriu o seu papel até o final da década de 1960, posteriormente passou por uma série de alterações com adições que descaracterizaram a obra inicial. Em 2011 deu-se início as obras de restauro que se estenderam até 2016. O restauro optou por restituir a unidade da sua imagem anterior com algumas mudanças para o uso de Secretaria de Cultura e Biblioteca Infantil. As decisões tomadas no projeto e execução evidenciam o debate do restauro em edifícios modernos, que desenvolva a compreensão de suas instâncias estéticas e históricas.

Palavras-chave: Reintegração. Arquitetura Moderna. Artigas.

Abstract

The Children's House building was designed from 1950 to 1955 in the city of Londrina, Paraná. Work by renowned architect João Batista Vilanova Artigas with Carlos Cascaldi presents in its program and its architectural characteristics the precepts of modern architecture. As the first childcare center, it fulfilled its role until the end of the 1960s, subsequently undergoing a series of changes with additions that made the initial work uncharacteristic. In 2011, the restoration works began, which lasted until 2016. The restoration chose to restore the unit to its previous image with some changes for the use of the Department of Culture and Children's Library. The decisions made in the design and execution process show the debate on restoration in modern buildings, which seek to understand their aesthetic and historical instances.

Keywords: Reintegration. Modern Architecture. Artigas.

Resumen

El edificio Casa da Criança fue construido entre 1950 y 1955 en la ciudad de Londrina, Paraná. El trabajo del reconocido arquitecto João Batista Vilanova Artigas, junto a Carlos Cascaldi, presenta en su programa y sus características arquitectónicas los preceptos de la arquitectura moderna. Como primer centro de cuidado infantil, cumplió su función hasta el final de la década de 1960,

sufriendo posteriormente una serie de cambios con añadidos que hicieron poco característico el trabajo inicial. En 2011 se iniciaron las obras de restauración, que se prolongaron hasta 2016. La restauración optó por devolver la unidad a su imagen anterior con algunos cambios para el uso de la Concejalía de Cultura y Biblioteca Infantil. Las decisiones tomadas en el diseño y ejecución muestran el debate sobre la restauración en los edificios modernos, que buscan comprender sus instancias estéticas e históricas.

Palabras clave: Reintegración. Arquitectura Moderna. Artigas.

Restauração Casa da Criança

Casa da Criança da descaracterização à reintegração

Londrina em 1948, após apenas 14 anos de existência, passou a ser palco da construção de uma série de edifícios modernos projetados pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi: Rodoviária (1948-1952), Edifício Autolon (1948-1951), Cine Ouro Verde (1948-1952). No mesmo período, deu-se início a construção da Casa da Criança (1950-1955).

As obras londrinenses marcam uma segunda fase do arquiteto Artigas, em que se evidenciam os aspectos da arquitetura racional de Le Corbusier e dos cariocas modernos, mas ainda com escala residencial da primeira fase. Ademais, os edifícios londrinenses apresentam temas aprofundados em obras posteriores, principalmente em São Paulo, como criação de áreas semi-públicas, uso de formas horizontais, utilização de elementos de circulação em destaque, uso de rampas e uso de empenas cegas.

A Casa da Criança foi um dos primeiros edifícios públicos voltados ao atendimento infantil e ao amparo da mulher gestante, que trazia o debate da importância da assistência social. (SUZUKI, 2003) Assim como na Obra de Berço do Rio de Janeiro projetado em 1935/36 por Oscar Niemeyer, envolvia um programa com atividades ambulatoriais de atendimento infantil e características arquitetônicas similares no formato em “L”, jogo volumétrico com quatro e dois níveis, fachada cega nos lados menores, pilotis, terraço jardim e brise-soleil vertical.

As características principais da Casa da Criança se evidenciavam no jogo volumétrico de dois blocos com alturas diferentes (4 e 2 níveis) que formavam um “L” e um terceiro bloco de rampas que modificava a forma para um “T”. As faces menores são marcadas por fachadas cegas e a proposta apresenta a predominância horizontal. Ademais, o edifício apresenta a setorização de áreas de serviço e circulação, com tratamento diferenciado nas fachadas e setorização dos usos por pavimentos: administrativo, setores de atendimento voltado à saúde, berçário e estar. Os cinco pontos da arquitetura moderna de base racionalista corbusiana se fazem presentes: pilotis, planta-livre, fachada-livre, panos envidraçados horizontais e terraço jardim.

O primeiro uso foi encerrado e o edifício foi utilizado como Biblioteca desde 1970 à 1984. Posteriormente, teve o uso de Departamento de Cultura e Secretaria de Educação e a partir de 1992 apenas o uso de Secretaria de Cultura permaneceu no edifício até o restauro de 2011-2016,

quando o edifício passou a abrigar também a Biblioteca Infantil, resgatando a memória do uso infantil e de biblioteca. Com as mudanças de uso, o edifício passou por uma série de transformações que modificaram consideravelmente a estrutura original do edifício. Anexos foram acrescentados nos recuos laterais do lote e sobre o primeiro pavimento do bloco menor, o terraço foi coberto por calhetões, uma série de paredes foram demolidas e construídas internamente e um painel com pintura da cidade nas décadas de 1930 e 1960 que ficava na fachada do prédio da Prefeitura municipal, recém demolido, foi inserido na fachada frontal. Estas transformações, mudaram a percepção do jogo volumétrico, o tratamento das colunas colossais na fachada sul, o coroamento do edifício, as praças internas, o tratamento diferente das áreas sociais e de serviço e as áreas fluídas com plantas e fachadas livres.

O projeto de restauro foi elaborado pelos arquitetos Jussara Valentini e Roberto Martins da empresa Arqui Brasil Arquitetura e restauração LTDA, ganhadora de licitação no ano de 2009, as obras iniciaram em 2010 e pararam no mesmo ano, retomando de vez apenas no ano de 2013 até seu término em 2016. O motivo se deu devido a mudança da empresa contratada para construção e reajustes orçamentários. O restauro buscou reintegrar a imagem do edifício, retirando os anexos que foram inseridos no decorrer do tempo. A postura de retirada dos anexos, principalmente o do terceiro nível levou a questionamentos em relação aos valores históricos do edifício. De Paula (2011), afirmou que o terceiro pavimento já se encontrava incorporado à imagem construída e declarou a ação como de repristinação.

Salvo e Kuhl (2008) abordam que as ações de repristinação estão ligadas a intenção de voltar a recuperar a imagem primeira, anulando muitas vezes a autenticidade da obra e sua história, acontecendo frequentemente em obras modernas. Corroborando para esse debate, Kuhl (2010) aborda três posturas italianas na contemporaneidade: restauro crítico-conservativo (que defende juízo crítico nos aspectos estéticos e históricos), conservação integral (que privilegia a instância histórica) e hipermanutenção-repristinação (privilegia a instância estética). Além disso, evidencia-se a possibilidade de reintegrações de imagens fora de uma postura repristinatória, que pode ser feita através de julgamento crítico no restauro crítico conservativo, podendo gerar ações de remoção de adições e tratamento de lacunas.

Nahas (2015) atualiza a questão da reconstituição de uma imagem anterior, com base no restauro crítico-conservativo e na Carta de Veneza. Entre as oito tendências estabelecidas no cenário brasileiro: autonomia, diferenciação, reintegração, repristino, apropriação, completamento, conservação e reintegração, apenas as duas últimas ações citadas estariam dentro do campo do

restauo. A ação de reprimino é elucidada como uma ação que se distancia do campo do restauo, criando falsos históricos e artísticos, na qual busca recuperar um estilo que a obra não possui mais, reconstruindo uma parte da construção, reproduzindo o estilo, recriando algo que não existe.

Das ações bem vistas em relação ao restauo, a Conservação busca com ajustes e adequações funcionais conservar o bem, através de juízos estéticos- históricos, possibilitando que “o que não tem valor, ou prejudica a leitura da preexistência” seja “retirado” (NAHAS, 2015, p.105) e a tendência de reintegração seria direcionada principalmente a edifícios em ruínas, semiruínas ou que passaram por uma grande descaracterização. Esta ação remove acréscimos que descaracterizam o conjunto e recupera elementos indispensáveis a imagem da composição do monumento, preservando o material autêntico. Logo, a conservação e reintegração se diferem do reprimino na ação de reconstituição de uma imagem anterior, uma vez que respeitam o bem em suas instâncias históricas e estéticas, conservam sua materialidade original e trabalham com os preceitos da distinguibilidade e mínima intervenção. A ação de retirada de anexos que revela traços do monumento que estava escondido é assim diversa da busca de recuperar um estilo que a obra não possui.

Nesse sentido, a ação da remoção dos acréscimos na obra da Casa da Criança se assemelha a ação de reintegração, na qual o edifício passou por uma série de adições, que atrapalhavam a leitura das características daquele monumento modernista, principalmente nos jogos volumétricos propostos. Ademais, o terceiro pavimento apresentava problemas estruturais e se encontrava sem uso.

O restauo

O terreno apresenta formato triangular, com um dos lados arredondado, acompanhando a curvatura da rua Maestro Egídio do Amaral, em frente ao lote, há uma praça. O edifício está inserido paralelo a linha lateral do lote no eixo leste-oeste, se distanciando do alinhamento predial frontal e conectando o edifício aos pontos cardeais. Nesta inserção, o edifício quebra o padrão da quadra, tal como o edifício do Ministério de Educação e Saúde (MES), na qual o edifício cria espaços abertos e coletivos. Uma mureta baixa permite a continuidade visual do jardim frontal com à praça externa. Posteriormente, um guarda-corpo metálico vazado foi acrescentado sobre o muro, este foi mantido na ação de restauo, passando apenas por manutenção pontual e pintura nova.

Um dos blocos tem na proposta projetual sua implantação expandida para além do lote, projetando os pavimentos superiores, sutilmente sobre o passeio da rua, na extremidade sul do lote. Característica empregada em outros edifícios em Londrina como o Cine Teatro Ouro Verde e o Ed. Autolon, permite a criação de áreas semi-públicas e traz releitura do uso de marquises e balcões sobre o passeio. No entanto, no edifício físico esta característica não acontece.

O edifício implantado em cota elevada, tem seu acesso principal realizado através de escada. No restauro, foi acrescentado uma rampa acessível com corrimão paralela a escada. Na extremidade oposta (norte do terreno), uma pequena escada e abertura no muro, permite um acesso de serviço independente. Após ficar sem uso, a mesma foi resgatada no restauro junto com o depósito ao lado.

O edifício se dividia em três blocos principais: bloco norte-sul com quatro níveis, bloco leste-oeste com dois níveis, conformando um “L” e jogo volumétrico harmônico nas alturas proporcionais e último bloco também no eixo leste-oeste, une-se aos anteriores criando a forma de um “T”, servindo exclusivamente como circulação vertical do edifício. Os blocos são predominantemente retangulares e horizontais, com pequena alteração no bloco norte-sul na extremidade sul, a qual cria-se uma diagonal, mostrando intenção original de se projetar sobre o passeio. Na década de 1970, foi acrescentado sobre o bloco leste-oeste um terceiro pavimento, que posteriormente ficou sem uso devido a fragilidade estrutural, modificando o jogo volumétrico dos blocos da fachada e fechando o terraço que existia na face norte do primeiro pavimento, no restauro o anexo foi retirado.

Passando pela área de pilotis na extremidade sul, um segundo acesso dá para uma ‘praça interna’. No térreo, a leste da entrada principal se encontrava a área de refeitório das crianças, juntamente com as áreas de serviço da cozinha, engarrafamento e lavagem, que apresentava acesso separado ao norte ao lado do hall de acesso aos sanitários e da porta que dava acesso ao recuo lateral norte do bloco leste-oeste, diferenciando claramente o acesso e área de serviço do edifício. A oeste do hall de entrada, encontrava-se a sala da telefonia e a rampa que dá acesso aos pavimentos superiores e ao sul uma área livre que se conectava diretamente com a praça interna e as salas da secretaria e diretoria. Uma pequena escada conectava diretamente a cozinha do térreo com uma área do subsolo e dois fossos colocados paralelos ao bloco leste-oeste, levavam iluminação e ventilação aos ambientes subterrâneos.

Nas transformações que o térreo sofreu, construiu um anexo na praça interna e mudou o alinhamento e tratamento do fechamento, uma parede foi construída fechando o amplo espaço de

entrada e foi acrescentado outro anexo ao norte do bloco das rampas, acessado pelo patamar da rampa. Ademais, as paredes das áreas de serviço foram demolidas, foi fechado o acesso para escada do subsolo e criado uma porta externa no recuo lateral norte, e foi acrescentado uma escada nos fundos do edifício e área de serviço.

No restauro do térreo (Figura 1), a esquadria que foi retirada ao lado da praça interna foi recolocada, acompanhando a diferença de piso que marcava sua posição original, a parede construída ao lado da praça interna foi demolida junto com os anexos para retomar a transparência no térreo e soltura dos blocos. A parede construída na entrada, foi demolida. As alterações nas paredes feitas na área de serviço foram mantidas, devido a necessidade de um espaço amplo para o uso da biblioteca, mantendo o acesso ao subsolo apenas pelo corredor externo. O piso de madeira que estava sobre o piso original foi retirado, e demarcações foram feitas no piso para marcar o local das antigas paredes, mantendo essa história sutilmente visível. A escada e anexo de serviço, construídos posteriormente foram demolidos. As paredes externas e colunas que tiveram o revestimento de pastilha pintado e os pisos externos e internos que apresentavam remendos foram restaurados. Os banheiros que já tinham passado por alterações, foram repropostos com novo layout acessível. O subsolo passou por mudanças pontuais nas aberturas, permitindo a locação dos usos de serviço.

Figura 1. Planta do térreo com ações realizadas no restauro. Fonte: Da autora

O primeiro pavimento apresentava uma série de usos voltados ao atendimento infantil. No eixo norte-sul, um longo corredor se situava à leste e distribuía a circulação para cinco salas de atendimento: sala de enfermaria, otorrino, consultório, odontologia e sala de raio x. Já no eixo leste-oeste, encontrava-se um pequeno auditório e terraço. Os sanitários continuavam na mesma posição ao norte. O corredor tem janela contínua horizontal alta, que não permitia a visibilidade da Rua Maestro Egídio do Amaral, enquanto as salas apresentavam grandes janelas contínuas que davam para a praça interna do lote. O auditório se fecha para norte e se abre para o sul com pano envidraçado, onde se descortina a rua frontal, o terraço permite visibilidade ao norte e as rampas são marcadas pelo mesmo tratamento de janelas alta em fita.

O primeiro pavimento passou por uma série de transformações, as paredes do teatro foram demolidas, o terraço foi fechado e teve sua parede demolida lateralmente, se unindo ao espaço do antigo teatro. Além disso, este espaço foi ampliado com o anexo aos fundos do lote e se conectava com o piso inferior pela escada anexa. As paredes que delimitavam o corredor e as salas de atendimento foram demolidas, mantendo apenas a última parede do raio x. Os brise-soleils que ficavam nas janelas que davam para a praça interna foram retirados. Uma parede foi construída no hall de espera. Em um dos banheiros abriu uma porta lateral que dava acesso direto ao hall das rampas, o outro banheiro foi transformado em cozinha e o hall em frente aos banheiros foi fechado e virou uma copa.

No restauro do primeiro pavimento (Figura 2), o auditório e o terraço foram resgatados, para delimitar a localização exata dos ambientes, foram observadas as placas que foram acrescentadas no forro. No entanto, no local do shed foram inseridos o ar condicionado. Nas prospecções do forro também foi descoberto o posicionamento original do teatro com paredes inclinadas, que se diferenciavam do desenho original do projeto. Dessa forma, o auditório foi reconstituído conforme os vestígios encontrados in loco, evidenciando o cuidado do restauro embasado na obra. O corredor também foi refeito, resgatando o tratamento diferenciado da área de circulação do edifício. No entanto, optou-se por manter as alterações feitas nas salas de atendimento, sem reconstruir as paredes que foram demolidas, mantendo apenas a demarcação no desenho do piso de seus locais antigos. Durante o restauro foi descoberto pelo funcionário da Secretaria de Cultura uma pintura de um bebê no canto da parede interna ao lado do auditório, que foi mantido devido ao seu valor histórico. O hall na frente dos banheiros foi desobstruído e abriu uma pequena abertura na face norte para o acesso a um futuro elevador, no corredor dos fundos foi criada uma cobertura com telha translúcida. Um dos banheiros que estava funcionando

como cozinha, voltou a ter o uso de banheiro, os banheiros foram repropostos com layout acessível para PNE e a porta que foi construída para o hall, foi fechada.

Figura 2. Planta do primeiro pavimento com ações realizadas no restauro. Fonte: Da autora

O segundo pavimento é voltado para usos relacionados a maternidade, nele as salas são trabalhadas de formas espelhada, com corredor na face oeste do bloco norte-sul com janelas altas, e as salas com grandes aberturas voltadas para leste, para rua frontal. Cinco salas novamente se apresentavam, a primeira e maior com uso de berçário, seguida por sala de trabalho, controle de tratamento, banho e isolamento. Já na extremidade sul, uma grande sala marcava o consultório pré-natal.

Posteriormente foi adicionado um pavimento sobre o bloco existente leste-oeste. A estrutura nova escondeu o antigo shed do auditório e construiu em madeira o piso do ambiente, sobre a antiga platibanda. Parte das janelas em fita horizontais altas que marcavam o segundo pavimento do bloco norte-sul foram retiradas para a construção do anexo. As paredes que delimitavam o corredor e as salas foram demolidas, o fechamento envidraçado que permitia a

visibilidade da sala de espera do berçário foi fechada e colocado uma janela alta, que posteriormente descobriu ser a janela alta retirada da fachada. Uma janela foi aberta em cada uma das empenas cegas na extremidade norte e sul do bloco. Uma parede em diagonal foi construída entre os espaços das últimas salas.

O restauro do segundo pavimento (Figura 3) demoliu os anexos, restaurou as empenas cegas, deixando apenas uma pequena abertura para um futuro elevador externo, a esquadria horizontal alta da fachada frontal leste foi restaurada e recolocada no seu local de origem, reconstruiu o fechamento similar metálico que existia no berçário, mas com material diferente do original, podendo ser distinguível ao observar perto, e recuperou o corredor lateral com parede baixa e algumas paredes internas, conforme vestígios encontrados no teto. A sala do pré-natal foi subdividida, criando um hall de circulação para acessar um futuro elevador que foi projetado no corredor dos fundos ao norte e um espaço de apoio fechado. No banheiro da parte íntima que se encontrava com características originais de revestimentos e pia, foi realizada manutenção.

Figura 3. Planta do segundo pavimento com ações realizadas no restauro. Fonte: Da autora

O terceiro e último pavimento apresenta uma sala coberta e um solário para a atividade de lazer das crianças, com sanitários na extremidade norte. A delimitação do ambiente coberto e descoberto se deslocam do alinhamento do bloco norte-sul, criando um pequeno corredor externo, com apenas o fechamento baixo da platibanda. O solário, além dos recuos laterais, criava uma série de paredes curvilíneas, marcando o coroamento como o edifício do MES. Os panos envidraçados emolduravam os faces leste e oeste da sala coberta enquanto o solário apresentava abertura com gradil apenas na face leste,

O último pavimento teve suas paredes no lado oeste demolidas, inclusive parte das paredes curvilíneas do solário e reconstruídas em cima da platibanda do pavimento inferior, com a retirada das esquadrias. Além disso, o solário foi coberto por calhetão. A área de circulação foi fechada com uma divisória de madeira. Os banheiros foram demolidos e alguns pilares revestidos com pastilha foram pintados com tinta. No restauro do terceiro pavimento (Figura 4), as paredes construídas sobre a platibanda e cobertura externa foram demolidas, as paredes curvilíneas do solário foram reconstruídas, as janelas foram refeitas nas paredes recuadas. No local dos antigos sanitários que já tinham sido alterados, foi reproposto sanitários menores e um hall de circulação para acesso do elevador.

Figura 4. Planta do segundo pavimento com ações realizadas no restauro. Fonte: Da autora

As fachadas tiveram suas pastilhas cuidadosamente restauradas, foi comprado um lote de pastilhas similares da mesma empresa do material original, estas pastilhas quando recolocadas nas partes faltantes, conseguiam ser distinguíveis devido a diferença da cor das pastilhas novas e das antigas. Os problemas de infiltrações e trincas foram resolvidos. Foi escolhida a cor azul para repintar as esquadrias com base em cores anteriores. Os tacos dos pisos dos pavimentos superiores foram refeitos. Nas áreas externas dos recuos laterais, foi reproposto duas praças internas com luminárias e bancos. Os brises verticais do térreo e primeiro pavimento da face oeste foram refeitos. O painel inserido em 1984 na fachada frontal do prédio foi mantido, devido ao seu valor histórico já incorporado ao bem (Figura 5).

Figura 5. Edifício original, com anexos e após o restauro. Fonte: Da autora

Dessa forma, o restauro da Casa da Criança foi cuidadosamente analisado conforme suas características históricas e estéticas e através de juízos críticos, algumas partes foram mantidas, outras retiradas, outras resgatadas e outras repropostas. O prédio se encontrava com uma série de adições realizadas de forma aleatória que além de descaracterizar o edifício moderno do Artigas e Cascaldi, criavam espaços insalubres, com pouca iluminação, pé-direito baixo e uma série de infiltrações, estes foram retirados, evidenciando a possibilidade de reintegração da imagem do monumento, respeitando os valores do bem. A ação de restauro procurou preservar cuidadosamente os vestígios materiais encontrados e restaurá-los para a melhor fruição da obra pelos usuários e a passagem da memória desta obra em seus aspectos artísticos, históricos, simbólicos para as gerações futuras.

No ano de 2018 o projeto de restauro da antiga Casa da Criança ficou entre os finalistas do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, organizado pelo IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na sua 31 edição, o prêmio valoriza e busca dar visibilidade a ações realizadas em prol da preservação do patrimônio cultural brasileiro, embora não tenha ganhado o prêmio, a escolha deste restauro entre os finalistas evidencia a importância da ação em prol da preservação e memória do patrimônio moderno.

Referências

DE PAULA, Zueleide Casagrande. A patrimonialização nas cidades novas: o caso da arquitetura modernista em Londrina (PR). In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA-ANPUH, 26., jul. 2011, São Paulo. Disponível em:

<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308185926_ARQUIVO_zueleide.ANPUHDOC2011.pdf>. Acesso em: 20 set 2020.

KUHL, Beatriz Mugayar, VIVIO, Beatrice. CAMPANELLI, Alessandro Pergoli, CERROTI, Alessandra. Seminário de estudos sobre restauração arquitetônica: temas recentes no restauro na Itália, FAU, Maranhão. **Revista Do Programa De Pós Graduação Em Arquitetura Urbanismo da FAUUSP**. São Paulo, v. 17 n. 27, p.208-268, jun.2010. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43689>. Acesso em: 27 set. 2020

NAHAS, Patricia Viceconti. Antigo e novo nas intervenções de caráter monumental. **Revista CPC**. São Paulo, n. 20, p.78-111, dez.2015. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/103280>. Acesso em: 27 set. 2020

SALVO, Simona & KUHL, Beatriz. A intervenção na arquitetura contemporânea como tema emergente do restauro. **Revista Do Programa De Pós Graduação Em Arquitetura Urbanismo da FAUUSP**. São Paulo, n. 23, p.199-211, jun.2008. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43564>. Acesso em: 27 set. 2020

SUZUKI, Juliana Harumi. **Artigas e Cascaldi**: arquitetura em Londrina. São Paulo: Ateliê Editorial,2003.